

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

УДК 396:316.3.000.141

Армен А. С., Донецкий национальный технический университет (Донецк)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Данная статья посвящена анализу процесса изменения роли женщины в различных сферах жизнедеятельности социума; рассмотрению причин такой трансформации. Автором формулируются проблемы, возникшие в результате повышения социальной активности женщин.

Ключевые слова: эмансипация женщин, гендерные роли, женский профессиональный труд.

Армен А. С., Донецкий національний технічний університет (Донецьк)

ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ І РОЛІ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ: АНАЛІЗ ПРОЛЕМИ

Данна стаття присвячена аналізу процесу зміни ролі жінки у різних сферах життєдіяльності соціуму; розгляду причин подібної трансформації. Автором формулюються проблеми, що виникли в результаті підвищення соціальної активності жінок.

Ключові слова: емансипація жінок, гендерні ролі, жіноча професійна праця.

Armen A.S., Donetsk National Technical University (Donetsk)

TRANSFORMATION OF POSITION AND ROLE OF THE WOMAN IN SOCIETY: PROBLEM ANALYSIS

This article is devoted the analysis of of change the role of woman in the different spheres of society's functioning. Reasons of such transformation are considered in this article. The problems are formulated by author that arising up as a result increases of social activity of women.

Keywords: emancipation, gender roles, women professional work.

Постановка проблеми. XX столетие – время социальных и политических трансформаций и революций, среди которых, мы хотели бы выделить, так называемую, «женскую революцию». Именно благодаря женскому движению, а также процессу вовлечения в сферу наемного труда, женщина выбралась из столетиями навязываемой ей приватной сферы, она обрела гражданские права и свободы, которых доселе была ли-

шена, свободу для выражения своих взглядов.

Столетиями женский опыт, женское переживание жизни почти исключались из социальной практики. Именно исключение женщин из системы социально-экономических отношений обуславливало их приниженное положение и в семье, и обществе в целом до того времени, когда самостоятельный заработок сделал женщи-

ну равной в экономическом отношении с мужчиной. Затронувши сначала лишь класс пролетариев, процесс изменения положения женщины со временем коснулся всего общества. Включенность женщин в общественную трудовую деятельность имеет противоречивые последствия, поскольку процесс социального раскрепощения имеет и негативные стороны.

Данная проблематика нашла свое отражение в работах таких ученых как Н. Шведова (расширение политического участия женщин), О. Воронина (теория и практика гендерного равенства в России), В. Суковатая (феномен женского предпринимательства) и др.

Проанализировать процесс изменения роли и места женщины в обществе и обозначить проблемы, которые он порождает – *цель данной статьи*.

Начиная с середины XX века, присутствие женщин на рынке наемного труда стало гораздо более значимым. Сегодня женщины представляют 46 % мировой рабочей силы [8]. За последние несколько лет производственные процессы стали более гибкими, а сектор услуг расширился, поэтому потребность в женской рабочей силе резко возросла. Так, процент женщин в объеме всей рабочей силы в Канаде составляет 50 %, в Латвии – 50 %, в Швеции – 49 %, в Украине – 48 %, в Великобритании – 46 %, в Норвегии – 45 % [8]. Однако увеличение числа женщин, занятых наемным трудом, стимулируется не только экономическими факторами и причинами. Данный процесс является еще и результатом изменений в восприятии самими женщинами их роли в обществе, результатом переоценки ими своих жизненных приоритетов. Сегодня женщины все больше стремятся иметь не просто независимый источник дохода, а и реализовать свой потенциал, состояться в качестве активного социального субъекта.

Кроме того, женщины активно покоря-

ют и политическую сферу. В XX веке, особенно во второй его половине, возросло непосредственное участие женщин в политической жизни, как в отдельных странах, так и в глобальном масштабе. Женщины все чаще претендуют на ответственные государственные посты, где принимаются решения, влияющие на жизнь всего государства в целом. Уже существуют прецеденты занятия женщинами первых постов в государстве, руководящих постов в различных министерствах и ведомствах. Так, доля женщин, занимающих министерские должности в Швеции, составляет 45%, в Финляндии – 63%, в Норвегии – 53%, Исландии – 46%, Бельгии – 33%, Аргентине – 20% [8]. Все чаще женщины участвуют в борьбе за депутатские мандаты законодательных органов. Но говорить о полноценном представительстве женщин в них, за исключением отдельных стран, пока еще преждевременно. Так, доля женщин парламентариев в Швеции составляет 45 %, в Финляндии – 43 %, в Норвегии – 40 %, Исландии – 43 %, Бельгии – 39 %, Аргентине – 37 %. В украинском парламенте VI созыва, по результатам выборов 2007 г. среди депутатов всего лишь 8% женщин.[4, с. 235] Однако стремиться к реальному равноправию в политических структурах необходимо. Мировой опыт показывает, что общий климат в странах изменяется к лучшему, если число женщин в их парламентах достигает определенного «барьерного уровня» или «критической массы» – 30 %. В законодательных органах, где представлены женщины, – значительно большие шансы для разработки и принятия законопроектов, нацеленных на защиту полового равенства в различных сферах жизнедеятельности, а также законов, связанных с детьми и семьями.

Масштабное участие женщин на рынке труда отражается и в образовательных институтах. Во многих случаях женщины получают сейчас такое же образование, как и

мужчины, особенно в высшей школе. Например, доля девушек-студенток высших учебных заведений в США составляет 57,2 %, в Аргентине – 59,7 %, Швеции – 60,3 %, Норвегии – 60,8 %, Латвии – 64,4 %, Украине – 54,4 % [9]. Часто они выбирают исконно мужские факультеты. На математическом, физическом, химическом факультетах учатся 30-40 % женщин-студенток. Следует подчеркнуть, что высшее образование, хотя и не гарантирует обретения престижной должности и достойного заработка, повышает шансы представителей обоих полов на реализацию карьерных притязаний.

Образование расширяет возможности женщин участвовать в общественной жизни и повышать качество и уровень своей жизни. Оно позволяет повысить женщинам производительность труда, как в рыночном, так и в нерыночном производстве и улучшает их доступ к оплачиваемой работе по найму и получению более высоких доходов. Сегодня, по данным статистики, женщин имеющих высшее образование больше, нежели мужчин [7]. Этот факт определяется тем, что современные женщины полагают, что высшее образование позволит им реализовать себя в карьере, добиться определенного социального статуса, а также иметь независимый источник дохода, что является достаточно веским аргументом, учитывая подвижность и размытость границ современных брачных союзов.

Распространение контрацепции дало возможность женщинам не только ограничить число детей, но и распределить их рождение во времени. Данный фактор является существенным условием вступления и закрепления женщин в сфере наемного труда.

Кроме того, в современной культуре брак и рождение детей все реже служат абсолютным основанием для идентичности женщины. Женский профессиональный

труд выглядит зачастую в глазах самих же женщин не как крайнее средство, а как личная и важная потребность, как условие для самореализации в этой жизни, как способ самоутверждения. Вовлеченность женщин в работу отвечает отныне их стремлению избежать затворничества домашней жизни и соответственно желанию иметь большой доступ к общественной сфере. К этому добавляется еще и отказ от подчиненного положения по отношению к супругу, требование независимости в доме и создание для себя «гарантий» на будущее. Таковы мотивации, в которых обнаруживается рост женского индивидуализма. Этому способствуют и изменения в позиции относительно абортов, контрацепции, сексуальной свободы. Во всем этом проявляется стремление женщин строить жизнь по собственному сценарию. Так, статистические данные демонстрируют, что последние несколько десятилетий ознаменовались тенденцией распространения так называемой, внебрачной рождаемости. В 2009 году доля детей, рожденных матерями, которые не состояли в зарегистрированном браке, в Исландии составила 64,4 %, в Норвегии – 55,1 %, в Швеции – 54,4 %, в Дании – 46,8 %, во Франции – 52,9 %, в Великобритании – 46,3 %, в Бельгии – 45,7 %, в Эстонии – 59,2 %, в Венгрии – 40,8 %, в Украине – 21,9 % [7].

Так, очевидно, что вовлечение женщин в профессиональную трудовую деятельность, получение ими равноценного с мужчинами пакета гражданских прав, их активное участие в общественной жизни сопровождается ломкой ролевых стереотипов пола в современном обществе.

В традиционных обществах мужские и женские роли резко отличаются: они, как правило, полярны: от женщины, в первую очередь, ожидается, что в системе ее ценностей приоритетными будут роли матери, жены, хозяйки, хранительницы домашнего очага, т.е. семейные роли. Все остальные

роли должны быть второстепенными, они не должны мешать исполнению главных социальных женских ролей. Для мужчин, главными ролями являются профессиональные роли в системе общественных экспектаций, от мужчины ожидаются успехи в публичной сфере, а также то, что он материально обеспечит свою семью: «Первоочередной задачей, стоящей перед женщиной, является воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, тогда как политическая и военная деятельность остается, как правило, прерогативой мужчины» [1]. Сегодня же, в большинстве промышленно развитых странах мира разворачиваются процессы изменения традиционных гендерных ролей, основной вектор которых направлен в сторону андрогинии (конвергенции гендерных ролей). Подтверждением тому могут быть строчки песни из знаменитого кинофильма «Берегите женщин»:

«Внимание мужчины, для смеха нет причины,

Сегодня в каждом деле нам женщины под стать,

А мы по доброй воле чужие учим роли.

Коль так пойдет и далее, мы можем и отстать».

И, действительно, жесткая поляризация гендерных ролей стирается, происходит ломка традиционных культурных стереотипов мужского и женского поведения; сферы деятельности и общественное производство все меньше подчиняются делению на сугубо мужские и женские роли, например, в настоящее время существуют женщины-военные, мужчины-домохозяйки и т.д.

Трансформации подвергается и нормативно-ценностная структура общественно-го сознания: складываются новые гендерные модели поведения мужчин и женщин в обществе. Главным субъектом и носителем социальных изменений, ломающий привычный гендерный порядок, являются пре-

имущественно женщины, социальное положение, деятельность и психологические характеристики которых изменяются сейчас значительно радикальнее, чем мужские.

Современная женщина получила реальную возможность выбора. Это утверждение касается не только политической сферы. Сегодня женщина может выбирать, какой профессией овладеть, какую должность занять. Она может согласиться или не согласиться с условиями оплаты труда. Но одно из главных «нововведений» XX века – это полная свобода женщины и активная позиция в выборе брачного партнера. Как уже было сказано, эволюция социальных ролей мужчин и женщин, расширение их экономической автономии привела к тому, что женщины по-новому стали оценивать собственные возможности и потребности. Другими словами, имея высокую самооценку, они по-новому оценивают мужчину как своего партнера (потенциального или настоящего), предъявляют ему новые требования.

Таким образом, кардинальное изменение социального положения женщины, с одной стороны, без сомнения, является благом. Однако, оно обнажает ряд проблем, характерных для современного общества вообще, и украинского в частности. Среди этих проблем особенно стоит выделить: социальное сиротство (уделяя большую часть времени карьере, женщина просто не имеет возможности полноценно участвовать в процессе воспитания собственных детей), увеличение количества разводов, как следствие женской эмансипации (самодостаточная, успешная женщина часто не желает жить в браке с партнером, несоответствующим ее требованиям и ожиданиям). Кроме того, смена гендерных ролей сопровождается ломкой традиционных норм и ценностей, в первую очередь, семейных. Сегодня счастье в личной жизни и материнство не являются приоритетом для большинства

женщин. Заняв свое место в системе общественного производства, женщины стремятся к признанию и успеху за рамками семейной сферы. Тем более, что в современной экономике разрушается традиционная система гендерного разделения труда, ослабляются дихотомия и полярность мужских и женских социально-производственных функций, ролей и сфер деятельности. Перспектива профессиональной деятельности, которая означает в том числе, и личную автономию, является мощным стимулом для получения образования, что позволяет женщинам получить квалифицированную, а значит, и высокооплачиваемую работу, включая управленческие должности. Однако профессиональная карьера требует от женщин больших усилий и времени, а также придает женщинам мужских черт характера, что негативно сказывается на успешности в личной жизни. Очевидно, что социальный успех и психологическая, также экономическая автономия оборачиваются психическими расстройствами и социальным одиночеством.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гидденс, Э. Социология [Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – Режим доступа : http://polbu.ru/giddens_sociology/
2. Воронина, О. Феминизм и гендерное равенство // О. Воронина. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 320 с.
3. Населення України. Народжувальність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с.
4. Новые социальные неравенства // под ред. С. Макеева. – К. : Институт социологии НАН Украины, 2006. – 355 с.
5. О роли и месте женщин в экономике и общественно-политической жизни разных стран // Социс. – 2000. – № 11. – С. 148–150.
6. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
7. Eurostat yearbook 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbook_2011.
8. United Nations, 2011 *The worlds women 2010 Trends and Statistics*, United Nations publication Sales No. E.10.XVII.11.
9. United Nations, 2011 *World Statistics Pocketbook 2010*, United Nations Publication Sales No. E.11.XVII.4.

Поступила в редколлегию 29.08.2012.

Принята в печать 06.09.2012.